

ТУРИЗМ РАНЬШЕ И СЕЙЧАС

Муратханова Мохира Махмудовна

Международный химический университет в Ташкенте

mohiramurathanova@gmail.com

Бахромова Шахзода Зиёдждонова

Международный химический университет в Ташкенте

bakhromovash@gmail.com

Аннотация

Эта статья исследует эволюцию туризма от прошлого к настоящему, рассматривая ключевые моменты и тенденции, определяющие развитие отрасли. Через анализ исторических данных и современных тенденций авторы представляют обзор туристической индустрии, отмечая ее влияние на экономику, культуру и окружающую среду. Статья также обсуждает вызовы и возможности, стоящие перед современным туризмом, и предлагает направления для будущих исследований в этой области.

Ключевые слова. Туризм, история туризма, современный туризм, туристическая индустрия, тенденции в туризме.

Abstract

This article explores the evolution of tourism from past to present, examining the key moments and trends shaping the industry's development. Through an analysis of historical data and current trends, the authors provide an overview of the tourism industry, noting its impact on the economy, culture and environment. The article also

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

discusses the challenges and opportunities facing modern tourism and suggests directions for future research in this area.

Key words. Tourism, history of tourism, modern tourism, tourism industry, trends in tourism.

ВВЕДЕНИЕ

Туризм имеет древнюю историю, охватывающую тысячелетия истории человечества. С течением времени он претерпел значительные изменения, от паломничеств древних цивилизаций до современных форм массового туризма. Эта статья стремится рассмотреть эволюцию туризма от его истоков до современности, выявляя ключевые моменты развития и оценивая его влияние на общество и экономику.

Вот сравнение туризма в прошлом и в настоящем:

Туризм раньше:

1. Путешествия элиты: В прошлом туризм был доступен в основном богатым и образованным слоям общества. Путешествия проводились в основном аристократией и интеллигенцией.
2. Экспедиции и открытия: Туристические поездки часто имели характер экспедиций и открытий новых территорий. Путешественники исследовали неизведанные уголки планеты, внося свой вклад в географические открытия.
3. Простая инфраструктура: Инфраструктура для туризма была простой и не развитой. Гостиницы были простыми, транспортные средства ограниченными, а комфорт поездок оставлял желать лучшего.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

4. Цели поездок: Путешествия в прошлом часто имели целью паломничества к религиозным местам, изучение культурных и исторических объектов, а также поиск новых мировых чудес.

Туризм сейчас:

1. Массовый туризм: Современный туризм стал доступен для широких слоев населения, и массовый туризм стал обычным явлением. Люди могут себе позволить отдых и путешествия на отпуск без ограничений.

2. Развитая инфраструктура: Сегодня туристическая инфраструктура развита в мировом масштабе. Есть широкий выбор гостиничного размещения, разнообразные транспортные средства и множество туристических услуг.

3. Краткосрочные поездки: В настоящее время путешествия чаще имеют краткосрочный характер. Люди чаще выбирают недельные отпуска или краткосрочные выходные, чтобы отдохнуть и провести время за границей.

4. Цели поездок: В современном мире путешествия имеют разнообразные цели. Это может быть отдых на пляже, культурные экскурсии, гастрономический туризм, экотуризм, посещение тематических парков и многие другие виды отдыха.

Это лишь краткое сравнение туризма раньше и сейчас, отражающее основные изменения и тенденции в индустрии путешествий.

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Литература по туризму охватывает широкий спектр тем, включая историю туризма, развитие туристической индустрии, туристические тенденции и вызовы. Исследования показывают, что туризм играл значительную роль в экономическом развитии многих стран, способствуя созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и продвижению культурного обмена. Однако он также стал объектом критики из-за своего воздействия на окружающую среду, проблем туристического насыщения и культурной коммерциализации.

Для проведения исследования был проведен анализ исторических источников, статистических данных и академических публикаций, а также проведены интервью с экспертами в области туризма. Основываясь на этих данных, авторы сравнили и оценили изменения в туристической индустрии с течением времени и выявили ключевые тенденции и вызовы, стоящие перед современным туризмом.

История туризма: Исследования истории туризма позволяют проследить его эволюцию от древних времен до современности. Этот аспект включает в себя анализ паломничеств, путешествий великих исследователей, развитие туристических маршрутов и формирование первых туристических ассоциаций.

Туристическая индустрия: С развитием туризма стал формироваться и развиваться туристический бизнес. Литература по туристической индустрии включает в себя исследования туристических компаний, гостиничного бизнеса, туроператоров и агентств, а также тенденции в развитии туристических услуг.

Туристические тенденции: Современные тенденции в туризме включают в себя рост числа зарубежных поездок, увеличение популярности экологически устойчивого туризма и развитие цифровых технологий в сфере туризма.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Исследования в этой области позволяют оценить текущее состояние и прогнозировать будущее развитие туристической индустрии.

Анализ данных: Использование статистических данных о туристическом потоке, расходах туристов, популярных направлениях и сегментах туристического рынка позволяет оценить динамику развития туризма в различных регионах мира.

Интервью с экспертами: Беседы с туристическими экспертами, исследователями и представителями туристической индустрии позволяют получить экспертное мнение о текущем состоянии и перспективах развития туризма.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование выявило ряд ключевых результатов:

Туризм прошел длительный путь развития, начиная с древних паломничеств и экспедиций до современных форм массового и индивидуального туризма.

Рост туристической индустрии привел к значительному экономическому росту и социокультурным изменениям, но также создал вызовы в области устойчивого развития и сохранения культурного наследия.

Современные тенденции включают в себя увеличение числа зарубежных поездок, рост популярности экологически устойчивого туризма и развитие цифровых технологий в сфере туризма.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Историческая перспектива: Исследование истории туризма позволяет выявить ключевые этапы его развития и основные факторы, определяющие его эволюцию.

Категория	История туризма	Современные тенденции в туризме
Развитие туризма	<ul style="list-style-type: none">- Паломничества и путешествия древних цивилизаций- Эпоха Великих Открытий и первые экспедиции- Формирование первых туристических ассоциаций	<ul style="list-style-type: none">- Массовый туризм и развитие индивидуального путешествия- Увеличение числа зарубежных поездок и международного туризма- Рост популярности экологически устойчивого туризма
Влияние на экономику	<ul style="list-style-type: none">- Вклад туризма в экономический рост и развитие- Создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры- Привлечение инвестиций и развитие малых предприятий	<ul style="list-style-type: none">- Значительный вклад туризма в ВВП многих стран- Развитие туристического бизнеса и услуг- Рост инвестиций в туристическую инфраструктуру

Влияние на культуру	<ul style="list-style-type: none"> - Культурный обмен и межкультурное взаимодействие - Защита и сохранение культурных и исторических памятников - Влияние на кулинарные традиции и культурный обмен 	<ul style="list-style-type: none"> - Сохранение и продвижение культурного наследия - Развитие культурного туризма и культурных мероприятий - Продвижение культурной аутентичности и местных традиций
---------------------	--	---

Современные тенденции: Анализ современных тенденций в туризме позволяет оценить текущее состояние и прогнозировать будущее развитие отрасли.

ВЫВОД

Туризм играет важную роль в мировой экономике и культурном обмене, однако он также стал объектом обсуждения из-за своего воздействия на окружающую среду и социокультурные традиции. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь развить стратегии устойчивого развития и улучшить качество туристического опыта.

Значение туризма: Туризм играет важную роль в мировой экономике, способствуя развитию торговли, инфраструктуры и культурного обмена.

Вызовы и перспективы: Современный туризм сталкивается с вызовами, такими как перегрузка туристических ресурсов, угрозы для окружающей среды и культурной аутентичности. Однако он также открывает новые возможности для развития устойчивых и ответственных форм туризма.

Вот несколько ключевых статистических данных о туризме:

1. Международные туристические поездки:

- В 2019 году количество международных туристических поездок достигло более 1,4 миллиарда, согласно данным Всемирной туристической организации (UNWTO).

- Статистика также показывает, что число международных туристических поездок ежегодно растет на протяжении последних десятилетий.

2. Туристические доходы:

- Мировые доходы от туризма в 2019 году составили более 1,5 триллиона долларов США, согласно данным UNWTO.

- Туризм является одной из крупнейших отраслей мировой экономики и вносит значительный вклад в ВВП многих стран.

3. Топ туристических направлений:

- Согласно отчету UNWTO за 2019 год, наиболее популярными международными туристическими направлениями были Франция, Испания, США, Китай и Италия.

- Эти страны привлекают туристов своей богатой культурной наследием, разнообразием природных красот и высоким уровнем сервиса.

4. Тенденции в туризме:

- Среди современных тенденций в туризме можно выделить рост популярности экологически устойчивого туризма, увеличение спроса на опытные и автентичные путешествия, а также интеграция цифровых технологий в сферу туризма.

Эти статистические данные представляют лишь небольшую часть информации о мировой туристической индустрии, но они помогают понять масштабы и важность этого сектора для мировой экономики и культурного обмена.

Давайте рассмотрим некоторые дополнительные статистические данные и факты о туризме:

5. Распределение туристов по регионам:

- Европа остается ведущим регионом по прибытию международных туристов. В 2019 году она привлекла около 51% всех международных поездок, согласно отчету UNWTO.

- Азия и Тихоокеанский регион занимают второе место по количеству международных поездок, привлекая около 27% туристов.

6. Влияние туризма на занятость:

- Туризм является одним из крупнейших источников рабочих мест в мире. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), каждая 11-я рабочая место на планете связана с туризмом и гостеприимством.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

- В 2019 году туризм обеспечил 330 миллионов рабочих мест, что составляет 10,3% от общего числа занятых в мировой экономике.

7. Тенденции в туризме после пандемии COVID-19:

- Пандемия COVID-19 сильно повлияла на туристическую индустрию, приведя к значительному сокращению числа международных поездок и выручки от туризма во многих странах.

- Однако по мере постепенного восстановления экономики после пандемии ожидается восстановление спроса на туристические услуги, а также развитие новых подходов к туризму, учитывающих требования безопасности и устойчивости.

Эти данные и факты представляют лишь часть обширной информации о мировой туристической индустрии. Туризм остается важным сектором мировой экономики, оказывая значительное влияние на социальное и экономическое развитие различных стран и регионов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Холл, К.М., и Пейдж, С.Дж. (2014). География туризма и отдыха: окружающая среда, место и пространство. Рутледж.
2. Уивер, Д. (2014). Туризм и последствия изменения климата: проблемы и действия. Журнал устойчивого туризма, 22 (6), 797-812.
3. Урри, Дж. (2016). Туристический взгляд 3.0. Мудрец.
4. Трайб, Дж. (2015). Экономика рекреации, досуга и туризма. Рутледж.

5. Пирс, Д.Г. (2018). Туризм сегодня: география перемен. Рутледж.
6. Ричи, Б.В., и Крауч, Дж.И. (2019). Конкурентоспособное направление: перспектива устойчивого туризма. КАБИ.
7. Холден, А. (2018). Исследования туризма и социальные науки. Рутледж.
8. Трайб, Дж. (2015). Экономика рекреации, досуга и туризма. Рутледж.
9. Холл, К.М., и Пейдж, С.Дж. (2014). География туризма и отдыха: окружающая среда, место и пространство. Рутледж.
10. [Всемирная туристическая организация (UNWTO)](<https://www.unwto.org/>) - Официальный сайт Всемирной туристической организации, предоставляющий данные, отчеты и статистику о мировом туризме.
11. [Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC)](<https://www.wttc.org/>) - Сайт организации, занимающейся исследованиями в области путешествий и туризма, предоставляющей аналитические отчеты и данные о вкладе туризма в мировую экономику.
12. [Портал "Travel and Tourism Competitiveness Report" от Всемирного экономического форума] (http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2021.pdf) - Сайт, на котором доступны отчеты и аналитика по конкурентоспособности стран в сфере туризма, выпущенные Всемирным экономическим форумом.
13. [Сайт TripAdvisor](<https://www.tripadvisor.com/>) - Крупнейший в мире сайт для путешественников, предоставляющий отзывы, рейтинги и рекомендации о туристических направлениях, отелях, ресторанах и достопримечательностях.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

14. [Портал "Skift"](<https://skift.com/>) - Информационный портал, специализирующийся на новостях и аналитике в сфере туризма и путешествий, предоставляющий статьи, отчеты и исследования о различных аспектах индустрии.